

СЛОВО МОЛОДОМУ УЧЁНОМУ

Научная статья

УДК 81`4

DOI: 10.5281/zenodo.18825629

«ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ ЛАБИРИНТЫ» В ТЕКСТАХ «ПОТОКА СОЗНАНИЯ»:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ

© 2026 Чичикина Д.О.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

ORCID 0009-0003-7113-7653

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена анализу сущности, генезиса и языковой репрезентации понятия «повествовательный лабиринт» в текстах «потока сознания». Во введении автор рассматривает текст как синергетическую, антропоцентрическую сложную систему и формулирует гипотезу, согласно которой текстовое пространство формируется взаимодействием повествовательных лабиринтов разной степени сложности. Усложнение типа лабиринта связывается с реализацией индивидуально-авторских значений, которые повышают степень индивидуации текста, тем самым увеличивая его эстетическую значимость и смысловую глубину. Важными элементами теоретической базы статьи выступают концепция повествовательных лабиринтов У. Эко, разграничивающего уникарсальный, замковый, и ризоморфный лабиринты, и работы о типах лабиринтов О.П. Воробьевой, которая выделяет простой, сложный и сверхсложный лабиринты. Функционально-семантические приращения в тексте исследуются с точки зрения положений, выдвинутых в работах О.В. Загоровской, В.А. Кухаренко, И.А. Щировой, Е.Д. Шмидт. Языковая репрезентация повествовательных лабиринтов разной степени сложности связывается с изменением значений художественных деталей в составе образа персонажа-квазисубъекта и иллюстрируется на примере романа В. Вулф «The Waves», где моделируется иллюзия когнитивной независимости персонажей. Исследование художественных деталей позволяет читателю достичь более глубоких уровней интерпретации.

Ключевые слова: лабиринт, повествовательный лабиринт, поток сознания, сложность, функционально-семантические приращения, психологическая проза, авторская интенция, антропоцентризм, художественная деталь.

Для цитирования: Чичикина Д.О. «Повествовательные лабиринты» в текстах «потока сознания»: определение, характеристика и языковая репрезентация / Д.О. Чичикина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 188–199. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18825629>.

Введение. XX столетие знаменует собой начало «Века самопознания» [8]. В это время на первый план в науке выходят идеи субъектности и антропоцентризма. В исследованиях текстовой синергии — «явления, когда две или более индивидуальные силы, “работая вместе”, производят эффект больший, чем сумма эффектов, производимых ими по отдельности» [21, с. 20], используется понятие «сложность». Оно определяется как ключевое для господствующей научной парадигмы и причисляется к «основным онтологическим, гносеологическим и

методологическим проблемам современного мышления» [7, с. 75]. Трансдисциплинарная экспансия синергетики превращает сложные, открытые системы «человек», «Вселенная» и «текст» в ключевые объекты исследования [11]. В тексте обнаруживают антропомерное макрообразование, сложность которого «коррелирует не только с его онтологической сложностью, но и со сложностью человека, формирующего условия для «жизни» текста» [21, с. 19].

В предлагаемой статье категория сложности формирует концептуальное основание для исследования иерархии повествовательных лабиринтов в текстах «потока сознания» (далее ПС), которые «претендуют на воспроизведение ментальной жизни сознания посредством сцепления ассоциаций, нелинейности, оборванности синтаксиса» [36, с. 227] (курсив автора). Следуя идеям Ю.М. Лотмана о вторичных моделирующих системах [14], такой текст можно считать моделью, воспроизводящей в художественной форме процесс реальной интериоризации, т.е. «процесса формирования внутренних структур психики <...> Иначе, превращение интерпсихологических (межличностных отношений) в интрапсихологические (внутриличностные, отношения с самим собой)» [34, с. 160].

В интериоризированных текстах с помощью художественных средств изображается языковое сознание и языковая личность персонажа, который, реализуя авторскую интенцию, вступает в интрапсихологические отношения с самим собой [34, с. 142]. В этом процессе автокоммуникации [14] персонаж, согласно авторской интенции, проходит сложный путь к пониманию собственной личности и осознанию идентичности через процессы самообъективации, самоидентификации, самосознания, самопознания и др. В плане реальной коммуникации все эти процессы происходят бессознательно и исследуются только по их «косвенным проявлениям в сознательной психике» [25, с. 6–7]. Так, «следы» незримой ментальной деятельности могут быть обнаружены в сновидениях, различных формах поведения, в т.ч. речевого, и произведениях искусства, в частности, в художественных текстах, которые Л.С. Выготский называл «объективными фактами, в которых бессознательное проявляется всего ярче» [3, с. 461].

Вышеизложенное предопределяет теоретическую значимость и актуальность исследования текстов ПС современной, антропоориентированной наукой, внимание которой фокусируется на ментальных процессах, сфере разума и тексте как ментальном акте. «Работа» индивидуального сознания в интериоризированных текстах моделируется эксплицитно во всех областях организации текста: лексико-семантической, структурно-синтаксической и структурно-композиционной. При этом, оценочная авторская позиция в рассматриваемом типе текста, как правило, отсутствует, поскольку писатель создаёт в нем иллюзию когнитивной автономии персонажа [22, с. 8–10]. Реальная коммуникация автора и читателя заменяется ««диалогом сознаний» реального когнитивного субъекта и квазисубъекта, принадлежащих к реальной и изображённой коммуникации» [22, с. 49]. Автор моделирует языковое сознание персонажа, т.е. «форму существования индивидуального, когнитивного сознания человека <...> как социального существа, как личности» [13, с. 115] и объективирует языковую личность квазисубъекта, т.е. носителя данного сознания [9, с. 11–12]. Интенциональная «невывраженность оценочной авторской позиции <...> имплицитно-подтекстовый способ повествования <...> увеличивают значимость субъективных, интерпретаторских возможностей читателя» [22, с. 31] и требуют от него активных когнитивных усилий им собой энциклопедической компетенции.

Согласно формулируемой в статье гипотезе, смысловое пространство текстов ПС образуется взаимосвязями лабиринтов разных типов: простого, сложного и сверхсложного. Усложнение типа лабиринта коррелирует с повышением степени индивидуации языковых единиц (далее ЯЕ), что влечёт за собой увеличение эстетической значимости, смысловой глубины и сложности текста.

Материал и методы. Материалом исследования выступают тексты интериоризированной психологической прозы начала XX века, в частности, роман В. Вулф «The Waves».

Работа носит междисциплинарный характер. В качестве методологической и теоретической базы в нем используются труды в области лингвистики, лингвостилистики, литературоведения, философии языка и лингвосинергетики. Общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, моделирования и контекстуализации конкретизируются в частнонаучных (лингвистических) методах стилистического анализа и компонентного анализа. Художественный текст рассматривается с опорой на концепцию повествовательных лабиринтов, предложенную У. Эко и переосмысленную О.П. Воробьёвой [2], И.А. Щировой [19], Е.Д. Шмидт [17], Л.В. Евстигнеевой [5] и др. Положения данных концепций будут детально рассмотрены ниже.

Теоретической базой для исследования функционально-семантических трансформаций выступают труды О.В. Загоровской [6], В.А. Кухаренко [12], И.А. Щировой [18]. В данной работе выдвинутые положения применяются для исследования повествовательных лабиринтов в области лексико-семантической организации художественного текста.

В статье также используются научные работы, словари и энциклопедии, написанные известными психологами и психолингвистами: Л.С. Выготским [3], В.В. Красных [13], К.Г. Юнгом [25], С.Ю. Головиным [34], Б.Г. Мещеряковым и В.П. Зинченко [31], Ч. Райкрофтом [35].

Основная часть.

Генезис понятия «повествовательный лабиринт». Содержательное наполнение понятия «лабиринт» изменялось на протяжении истории человечества и применялось к разным феноменам действительности.

Первые сохранившиеся упоминания о лабиринтах встречаются в работах древнегреческого историка Геродота, описавшего огромное здание на севере Египта, построенное более чем за 2000 лет до н.э. [30, с. 6]. Происхождение понятия «лабиринт» также связано с минойской цивилизацией и, соответственно, с мифом о Тесее, нити Ариадны и Критском лабиринте, построенном изобретателем Дедалом, чтобы заключить в нём минотавра. Лексическая единица (далее ЛЕ) «лабиринт» в переносном значении означает «сложное, запутанное сцепление, переплетение чего-либо. Его мысли были лабиринтом без выхода. Лабиринт жизни, событий, мыслей и т. п.» [37, с. 8–9].

Восприятие книги как лабиринтообразного «сада расходящихся тропок» [32, с. 157] получило распространение в творчестве Х.Л. Борхеса. В одном из англоязычных интервью писатель утверждает, что мировая литература представляет собой запутанный лес, живой лабиринт, который опутывает человечество и продолжает расти [27, с. 16]. Библиотека Борхеса — это лабиринтообразная библиотека-Вселенная — «созданное человечеством инвертированное отражение небесного порядка, который постоянно деформируется и бесконечно умножается за счёт обращённых друг к другу зеркал» [26, с. 125] (пер. автора). Границы между вымыслом и реальностью размыты, и вымысел, воплощённый в текстах, составляет историю человечества. Реальность, упорядоченная «согласно законам божественным, <...>

законам бесчеловечным, которые нам никогда не постигнуть» [32, с. 106], уступает место порядку библиотеки Тлёна, которая тоже представляет собой лабиринт, «зато лабиринт, придуманный людьми, лабиринт, созданный для того, чтобы в нём разбирались люди» [32, с. 106].

Вавилонскую библиотеку Борхеса уместно сравнить с «Максимальной энциклопедией» У. Эко, состоящей из всего сказанного и написанного человеком на протяжении существования языка. Энциклопедия непостижима, но материально представлена в виде книг, «которые выступают в качестве взаимных интерпретант в цепи семиозиса» [23, с. 51]. Исследуя разные типы лабиринтов, появившихся на протяжении существования человечества, Эко, как и Борхес, использует рассматриваемое понятие по отношению к художественным текстам. Он выделяет три типа лабиринтов.

Уникурсальный лабиринт — самый древний и самый простой из них, он имеет один вход и один выход и образует один единый путь. Если «распутать» его, то получится одна непрерывная нить. В Критском лабиринте Тесею суждено было встретить Минотавра.

Замковый лабиринт представляет собой более сложную структуру: он также имеет один вход и один выход, к которому ведёт только один путь, но в нём есть пути, заканчивающиеся тупиками. Данный лабиринт имеет древовидную структуру, подобную Древу Порфирия.

Третий тип лабиринта является сверхсложным, поскольку не имеет выхода и внешних границ. Эко называет его сеть или ризома (вслед за Ж. Делёзом и Ф. Гваттари [4]). Ризоморфный лабиринт имеет нелинейную структуру, каждая точка которой может быть соединена с любыми другими точками. Он не имеет центра и периферии [23, с. 53–55].

Охарактеризованные типы лабиринтов применимы к историческому анализу восприятия бытия, мировоззрения и мышления человека, а также к повествовательным структурам текста. Автор текста, утверждает Эко, «предвидит своего “идеального читателя”, способного овладеть различными кодами» [24, с. 21] лабиринтообразной структуры текста.

Исследуя диалектическое противоречие между «правами» текста и интерпретатора, Эко приходит к выводу, что «права» читателя в последние десятилетия переоцениваются, текст не интерпретируется, а используется, в то время как интерпретация становится произвольной [29, с. 23]. Задача читателя — интерпретация текста, т.е. приближение к авторской интенции. Понятие интенции занимает особое место в рассуждениях У. Эко и включается в одну из его известных концепций — «автор на пороге» (англ. Liminal Author, the Author on the Threshold) [29, с. 69]. Интенция текста, убеждён Эко, — это интенция автора, находящегося «на пороге» между эмпирической личностью создателя текста и автором как эксплицитной текстовой стратегией [29, с. 69]. Используя стратегии декодирования, читатель целенаправленно реконструирует целостный смысл, заложенный автором в текст. В ходе анализа и синтеза текстового смысла, он опирается на языковые маркеры адресованности. Формируемая такими маркерами структура произведения задаёт пределы интерпретации, поскольку «тексты являются фактами и представляют собой нечто, предшествующее своим интерпретациям, то, чьи преимущественные права не ставятся под сомнение» [23, с. 541]. Если «открытый текст», признаем справедливость мнения У. Эко, «предполагает закрытую модель идеального читателя как компоненту текстовой стратегии» [28, с. 9], то положение о безграничности интерпретации, получившее развитие в эпоху постструктурализма,

деконструктивизма и постмодернизма, вызывает сомнения, поскольку текст в этом случае оказывается открыт любым смыслам и, следовательно, не имеет собственного смысла (см. смерть субъекта/автора/читателя/индивидуального текста). Таким образом, современная наука признаёт уникальность каждого читателя, «реализующего своё действительное, активное начало в каждой новой интерпретации» [20, с. 168]. При этом, текст подразумевает множественное, но не произвольное толкование, и любое интерпретационное решение задаётся «структурными параметрами» произведения [16, с. 48].

Как было замечено во введении, текстовое макрообразование, подобно любой другой сложной системе, может рассматриваться через понятие «сложность». М.С. Каган постулирует «специфический характер сложности в разных системах» [7, с. 76–77] и различает четыре типа систем: простые, сложные, сверхсложные и супер-сверхсложные. Основанием для их разграничения является степень индивидуации. «Мера индивидуального своеобразия» [7, с. 76–77] у простых систем минимальна, тогда как у супер-сверхсложных, в первую очередь, это личность человека, степень индивидуации максимальна. Оправданно установить корреляции между данными типами систем и типами лабиринтов, по Эко, поскольку обе классификации отражают историческое усложнение систем, существовавших на протяжении истории человечества и, в том числе текстов, которые усложнялись в процессе развития литературной коммуникации.

Понятие повествовательного лабиринта (далее ПЛ) используется О.П. Воробьёвой, которая разграничивает три типа ПЛ — простой, сложный и сверхсложный. Принцип ПЛ образует «основу стратегий и тактик распутывания повествования» [2, с. 186].

Понятия «повествовательный лабиринт и лабиринт распутывания повествования *отражают* органическую взаимосвязь и взаимообусловленность процессов тектопорождения и текстовосприятия *и представляют собой* две ипостаси единой сущности — двунаправленного процесса *литературной коммуникации между автором и читателем*» [17, с. 71] (курсив автора). Повествовательный лабиринт — это программа интерпретации, заложенная в текст писателем через вербализованные «смысловые вехи», задающие интерпретационные границы. Лабиринт распутывания — это, напротив, деятельность интерпретатора, направленная на декодирование интенции, заложенной в лабиринтообразную структуру текста.

Простой ПЛ, по О.П. Воробьёвой, «вполне однозначно детерминирует последовательность распутывания повествования» [2, с. 186–187]. Как и рассмотренный выше уникальнейший лабиринт [23], этот тип ПЛ подразумевает однозначную интерпретацию и один выход из лабиринта, который формирует при распутывании единую смысловую нить. Сложный ПЛ, как и замковый лабиринт у Эко, подразумевает возможность альтернативных интерпретационных решений, переосмысления информации, полученной при распутывании простого ПЛ, а также переход на более глубокие уровни интерпретации. Сверхсложный ПЛ характеризуется «отсутствием абсолютных отправной и конечной точек» [2, с. 186–187]. Это означает, что распутывание ПЛ «зависит от точки отсчета, избираемой читателем/интерпретатором в качестве отправной» [2, с. 186–187]. Этот лабиринт потенциально бесконечен и непознаваем, а его видение блуждающим читателем, как на уровне отдельных микроконтекстов, так и на уровне всего макрообразования, постоянно меняется: открываются новые интерпретационные выходы с новым пересечением смысловых «узлов», каждый из которых связывается со всеми остальными в ризоморфной структуре сверхсложной текстовой системы [23]. Типы ПЛ и интерпретационные выходы, которых

достигает читатель в процессе декодирования, не только противоречат и/или отрицают друг друга, но и *дополняют, составляя тем самым многомерную, иерархическую структуру текста, которая раскрывается по ходу развёртывания повествования*, при повторном прочтении, при приобретении читателем новых знаний (как фундаментальных, так и специализированных) и т. д.

В данной статье будут рассмотрены повествовательные лабиринты в области лексико-семантической организации текста. Усложнение типа лабиринта связывается с увеличением смыслового потенциала слова и влечет за собой увеличение степени его эстетической значимости. Идеи функционально-семантических приращений ранее развивались в работах О.В. Загорской [6], В.А. Кухаренко [12], Е.Д. Шмидт [17], Л.В. Евстигнеевой [5], И.А. Щировой [18] и др. Эти положения рассматриваются в контексте концепции повествовательных лабиринтов и формулируются следующим образом.

Простой тип лабиринта формируется ЯЕ в основных узуальных значениях. коннотативные и ассоциативные значения в ЯЕ отсутствуют.

Сложный тип лабиринта создается ЯЕ в метафорических значениях, обусловленных появлением дополнительных коннотаций и ассоциаций.

Сверхсложный тип лабиринта образуется ЯЕ, имеющими значение символа и характеризующимися развитой сетью ассоциативных значений.

Повествовательные лабиринты в текстах «потока сознания». В романе «The Waves» представлены художественно-трансформированные ментальные процессы шести персонажей. Повествование охватывает их жизнь с детских лет и до взрослого возраста. По ходу развёртывания повествования в нем доминируют события в «сфере сознания». Интериоризированный характер текста обуславливает его ослабленную фабульность и несобытийность. В романе моделируются языковые личности и языковые сознания персонажей-квасисубъектов, а также процессы самообъективации, самоидентификации, самопознания и др., на фоне иллюзорного авторского отсутствия.

Одна из персонажей — Рода, находится в конфликте с реальностью и пытается понять собственное «Я». Чувства и мысли Роды в процессе самообъективации «изображаются как способные выразить её отношение к себе как к объекту <...> Выразить себя самого <...> значит сделать себя объектом для другого и для себя самого» [22, с. 40]. В процессе развёртывания повествования Рода приходит к осознанию собственной идентичности. Идентичность — это «чувство непрерывности своего бытия как сущности, отличной от всех других» [21, с. 30]. Персонаж стремится к одиночеству, признает невозможной самоидентификацию в обществе, т.е. отрицает возможность «устойчивого отождествления себя с к.-л. социальной группой или общностью [31, с. 168], уходит в мир фантазий. В тексте объективируется ценностная картина мира персонажа, поскольку, как замечает автор, ценность для неё сохраняет только воображаемая Вселенная.

Процесс самообъективации персонажа представлен в плане художественно-трансформированной внутренней речи и охватывает годы всей её жизни, образуя интериоризированное повествование. В текстах «потока сознания» особую роль играет процесс автокоммуникации [14]. В ходе внутреннего диалога с собой персонаж меняется, проходит психологический путь к познанию собственного Эго, пониманию уникальности собственной личности, субъективно воспринимающей реальность.

Ключевой ассоциативной характеристикой в психологическом портрете Роды в романе становится зеркало. Формирующая деталь ЛЕ «looking-glass» повторяется в описании многократно.

Автор впервые вводит данную ЛЕ в эпизоде, где Рода смотрит в зеркало из-за плеча Сюзан — еще одного центрального персонажа:

(1) «‘That is my face,’ said Rhoda, ‘in the looking-glass behind Susan’s shoulder—that face is my face» [40, с. 29].

В процитированном микроконтексте ЛЕ «a looking-glass» реализуется в своём узуальном значении, т.е. «a polished or smooth surface (as of glass) that forms images by reflection» [39]. Персонаж обращается к самой себе и описывает свои действия, тем самым выступая для себя самой объектом исследования и познания.

Функционально-семантическая трансформация ЛЕ «a looking-glass» происходит в ходе развития повествования под влиянием ближайшего контекста.

(2) «But I will duck behind her to hide it, for I am not here. I have no face. Other people have faces; Susan and Jinny have faces; they are here. Their world is the real world. <...> whereas I shift and change and am seen through in a second. <...> They know what to say if spoken to. They laugh really; they get angry really; while I have to look first and do what other people do when they have done it» [40, с. 29].

В приведённом отрывке образ зеркала используется автором для описания взаимодействия рассматриваемого персонажа с людьми: Рода копирует их манеру поведения как зеркало. ЛЕ «a looking-glass» является синонимом ЛЕ «a mirror». Значение глагола «to mirror» — «to copy another person's body language, speech patterns, expressions, etc.» [38] реализуется в микроконтексте (2). Накопленная в ходе прочтения информация стимулирует читателя переосмыслить образ зеркала, совершив «ретроспективную прогулку». В воспринимающем сознании читателя ЛЕ начинает ассоциироваться не только с материальным объектом действительности, но и с самим персонажем. Одновременная реализация узуального и метафорического значений и появление дополнительных ассоциаций создают «смысловую глубину образа» [17, с. 132] и формируют сложный ПЛ за счёт увеличения степени индивидуации элемента, т. е. степени его стилистического отхождения от языковой нормы. Описание положения Роды в пространстве усиливает создаваемый деталью эффект: в зеркале отражается только Сюзан, за которой прячется Рода. Деталь имплицитно указывает на способность персонажа, общаясь с людьми, скрываться «под маской» других. Описывая себя, персонаж употребляет модальный глагол «will» в значении привычных действий, т.е. ожидаемого поведения [10, с. 162]. Рода, таким образом, предвидит собственные действия: она неизменно копирует поведение других и не может этого изменить, о чем убедительно свидетельствует предложение «I have to look first and do what other people do when they have done it». Автор использует в нем модальное выражение «have to», обозначающее необходимость, вызванную обстоятельствами, неподвластными говорящему [10, с. 158]. Языковой маркер подчёркивает вынужденную необходимость персонажа повторять манеру поведения других и имплицитно указывают на невозможность раскрытия её индивидуальности в обществе. Поскольку модальные глаголы выражают отношение субъекта к действию, введение «will» и «have to» позволяет автору передать оценочную реакцию Роды на свои собственные действия. Иными словами, персонаж изображается как объект собственного исследования в процессе самопознания.

Ряд параллельных конструкций в тексте целеориентирован на противопоставление персонажем себя другим: «I have no face» и «Other people have faces», «I am not here» и «they are here». Утверждения персонажа, что «у неё нет лица» и что «она не здесь» (пер. автора), указывают на существование Роды в воображаемом мире. Контраст между Родой и «другими» усиливается за счёт введения противительного союза «whereas»: «Their world is the real world <...> whereas I shift and change and am seen through

in a second». Заметим, что рассмотренное значение ЛЕ «a looking-glass» реализуется не только во внутренних монологах Роды, но и в «потоках сознаний» других персонажей. Со всех сторон персонажа «окружают различные направленные нее содержания сознаний (включая сюда и ее собственное)» [1, с. 114]. В. Вулф вводит в текст несколько сцен, участники которых видят Роду в зеркале.

Например:

(3) «Let Rhoda speak, whose face I see reflected mistily in the looking-glass opposite» [40, с. 98].

Или:

(4) «...one day I see you in some looking-glass perhaps looking after another» [40, с. 129].

По мере развёртывания повествования продолжается рост смысловой нагрузки на ЛЕ «a looking-glass»:

(5) «Therefore I hate looking-glasses which show my real face. Alone, I often fall down into nothingness. I must push my foot stealthily lest I should fall off the edge of the world into nothingness. I have to bang my hand against some hard door to call myself back to the body» [40, с. 30].

В микроконтексте (5) ЛЕ «a looking-glass» реализуется в символическом значении и характеризуется максимальной степенью индивидуации, которую оправданно связать со сверхсложным ПЛ. Зеркало, «показывающее настоящее лицо» персонажа (пер. автора), символизирует реальность и отчуждённость героини от неё. Глагол отрицательной эмоционально-оценочной направленности «to hate», обозначающий «to feel extreme enmity toward <...> to have a strong aversion to» [39], передаёт отношение Роды к изображаемому объекту и миру, который он символизирует, а также к себе самой в этом мире. Писатель, посредством модального глагола «must», выражающего необходимость, обязательство (в отличие от «have to», глагол «must» выражает личную убеждённость в необходимости [10, с. 152, с. 158]), подчёркивает, что, несмотря на негативное отношение к действительности, героиня осознаёт необходимость взаимодействия с ней. Рода копирует манеру поведения других, чтобы не «свалиться за край света — в ничто» [33, с. 270] (пер. Е. Суриц), т.е. в мир собственных фантазий. Уже в данном микроконтексте, который композиционно расположен в начале романа, автор имплицитно даёт читателю указание на дальнейшую судьбу героини, а именно, её самоубийство.

Проанализированная ЛЕ «a looking-glass» демонстрирует неспособность Роды, как личности, к социальному взаимодействию. Её индивидуальность раскрывается только в одиночестве, чем вызвано стремление героини к социальной изоляции. В ходе вынужденной коммуникации с другими людьми персонаж лишь копирует их поведение, скрываясь «за маской» других. Рода самообъективируется в мире собственных фантазий, но не может найти собственное «Я» в реальности, к осознанию чего и приходит по мере развёртывания событийной линии. В конце романа Бернард — один из центральных персонажей, сообщает читателю о смерти Роды:

(6) «...Rhoda, always so furtive, always with fear in her eyes, always seeking some pillar in the desert, to find which she had gone; she had killed herself» [40, с. 202].

Проведенный анализ позволяет представить ЛЕ «a looking-glass» как важную деталь психологического портрета персонажа-квзисубъекта. В процессе развёртывания текста происходит функциональная трансформация образующих его ЯЕ, которые интегрируются текстовым целым и, согласно единой авторской интенции, актуализируют глубинный смысл. В результате семантических приращений

увеличивается эстетическая значимость текста и повышается степень его индивидуации. Пополнение смыслового потенциала ЯЕ целесообразно соотносить с переходом читателя в плоскости распутывания более сложных повествовательных лабиринтов.

Заключение. В статье рассмотрены определение, генезис и языковая репрезентация понятия «повествовательный лабиринт», который трактуется как программа интерпретации, заложенная автором в текст через определённые языковые репрезентанты, задающие интерпретационные границы в разных областях текстовой организации. Текст характеризуется наличием множественных интерпретационных выходов разной степени смысловой глубины и сложности. Сложность признаётся значимой характеристикой художественного текста и является концептуальной основой для рассмотрения ПЛ в настоящей работе. Данное понятие является актуальным для современного исследователя в силу господствующих в науке синергетических тенденций. Текст в данной статье был рассмотрен как сложная открытая система, антропоцентрическое, синергетическое макрообразование, в котором взаимодействуют простой, сложный и сверхсложный ПЛ, образующие его многомерную структуру. Усложнение типа лабиринта коррелирует с приращением индивидуально-авторских смыслов и повышением степени индивидуации ЯЕ, что влечет за собой увеличение смысловой глубины текста и возрастание его эстетического потенциала. Направляя ход распутывания повествования, языковые репрезентанты разных типов ПЛ приближают читателя к пониманию глубинного смысла текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ауэрбах Э. Филология мировой литературы. Эссе и письма / Э. Ауэрбах. — М.: Культурная революция, 2021. — 224 с.
2. Воробьёва О.П. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста. Дисс. ... доктора фил. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / О.П. Воробьёва. — М.: МГЛУ, 1993. — 381 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь; Психология искусства; Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. — М.: Эксмо, 2024. — 848 с.
4. Делёз Ж. Капитализм и шизофрения. Книга II. Тысяча плато / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. — Луганск: Большой Донбасс, 2021. — 640 с.
5. Евстигнеева Л.В. «Программа интерпретации» в контексте теории лабиринтов (на материале рассказа Дж. Джойса «Eveline») / Л.В. Евстигнеева // *Studia linguistica*. — 2018. — Вып. 27. — С. 138–143.
6. Загоровская О.В. Эстетическая функция языка и эстетическая значимость слова в художественном тексте. Автореферат дисс. ... канд. фил. наук / О.В. Загоровская. — Воронеж: Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола, 1977. — 20 с.
7. Каган М.С. Метаморфозы бытия и небытия / М.С. Каган. — М.: Юрайт, 2025. — 424 с.
8. Кандель Э. Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала XX века и до наших дней / Э. Кандель. — М.: CORPUS, 2016. — 514 с.
9. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. — Волгоград: Перемена, 2002. — 477 с.
10. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка / В.Л. Каушанская. — М.: АЙРИС-пресс, 2024. — 384 с.
11. Князева Е.Н. Трансдисциплинарные стратегии исследований / Е.Н. Князева. // *Вестник ТПУ*. — 2011. — № 10 (112). — С. 193–201.
12. Кухаренко В.А. Интерпретация текста / В.А. Кухаренко. — М.: Просвещение, 1988. — 192 с.
13. Красных В.В. Основы психолингвистики: лекционный курс / В.В. Красных. — Изд. 2-е, дополненное. — М.: Гнозис, 2012. — 333 с.
14. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров / Ю.М. Лотман. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2024. — 448 с.
15. Падучева Е.В. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива / Е.В. Падучева. — М.: Языки славянских культур, 2011. — 480 с.
16. Понять другого: проблемы интерпретации текста в современной науке / И.А. Щирова, А.Г. Гурочкина, Е.А. Гончарова [и др.]. — СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2023. — 196 с.

17. Шмидт Е.Д. Эволюция художественной детали в тексте словесного портрета. Дисс. ... канд. фил. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е.Д. Шмидт. — СПб.: РГПУ им. Герцена, 2006. — 175 с.
18. Щирова И.А. Психологический текст: деталь и образ / И.А. Щирова. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. — 120 с.
19. Щирова И.А. Когнитивная активность читателя как условие успешной интерпретации / И.А. Щирова // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. — 2019. — №1 (134). — С. 148–152.
20. Щирова И.А. Текст и контекст в меняющемся мире / И.А. Щирова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. — 2014. — Т. 7, № 1. — С. 163–171.
21. Щирова И.А. Текст сквозь призму сложного / И.А. Щирова. — СПб.: Политехника-сервис, 2013. — 216 с.
22. Щирова И.А. Языковое моделирование когнитивных процессов в англоязычной психологической прозе XX века. Дисс. ... доктора фил. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / И.А. Щирова. — СПб.: РГПУ им. Герцена, 2001. — 394 с.
23. Эко У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации / У. Эко. — М.: Академический проект, 2016. — 559 с.
24. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко. — СПб.: Симпозиум, 2005. — 502 с.
25. Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг. — М.: Академический проект, 2023. — 651 с.
26. Barrenechea A. Borges, the labyrinth maker / A. Barrenechea. — NY.: New York Univ. Pr., 1965. — 194 p.
27. Borges J.L. Conversations / J.L. Borges. — Jackson: University Press of Mississippi, 1998. — 255 p.
28. Eco U. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts / U. Eco. — Bloomington: Indiana University Press, 1979. — 274 p.
29. Eco U. Interpretation and overinterpretation / U. Eco. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — 162 p.
30. Matthews W.H. Mazes and labyrinths a general account of their history and development / W.H. Matthews. — London: Longmans, Green and Co., 1922. — 357 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

31. Большой психологический словарь / сост. и общ. ред. Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. — 672 с.
32. Борхес Х.Л. Сад расходящихся тропок. Алеф: Полное собрание рассказов / Х.Л. Борхес. — М.: Иностранка, 2024. — 640 с.
33. Вулф В. Орландо; Волны; Флаш / В. Вулф. — СПб., Азбука, Азбука-Аттикус, 2023. — 576 с.
34. Головин С.Ю. Словарь практического психолога / С.Ю. Головин. — Минск: Харвест, 1998. — 800 с.
35. Райкфорт Ч. Критический словарь психоанализа / Ч. Райкрофт. — СПб.: Восточно-Европейский институт психоанализа, 1995. — 288 с.
36. Руднев В.П. Словарь культуры XX века / В.П. Руднев. — М.: Аграф, 1999. — 384 с.
37. Словарь современного русского литературного языка. Т. 6. Л-М / Э.И. Коротаева, Л.В. Омелянович-Павленко. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. — 737 с.
38. Cambridge Dictionary [Online]. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/> (accessed 8 June 2025)
39. Merriam-Webster Dictionary [Online]. Available at: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/> (accessed 8 June 2025).
40. Woolf V. The Waves / V. Woolf. — London: Vintage Classics, 2016. — 224 p.

REFERENCES

1. Auerbakh E. (2021). Filologiya mirovoj literatury. Esse i pis'ma [Philology of world literature. Essays and letters]. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya. (In Russian)
2. Vorob'eva O.P. (1993). Lingvisticheskie aspekty adresovannosti khudozhestvennogo teksta [Linguistic aspects of the category of addressing in literary texts] (Doctoral dissertation). Moscow State Linguistic University, Moscow. (In Russian)
3. Vygotskij L.S. (2024). Myshlenie i rech'; Psikhologiya iskusstva; Voprosy detskoj psikhologii [Thinking and Speech; The Psychology of Art; The Issues of Child Psychology]. Moscow: Eksmo. (In Russian)
4. Delez Zh. (2021). Kapitalizm i shizofreniya. Kniga II. Tsysyacha plato [Capitalism and Schizophrenia]. — Luhansk: Bol'shoj Donbass. (In Russian)
5. Evstigneeva L.V. (2018). «Programma interpretatsii» v kontekste teorii labirintov (na materiale rasskaza Dzh. Dzhosja «Eveline») [The program of interpretation in the framework of the theory of labyrinths (exemplified by the short story "Eveline" by J. Joyce)]. Studia linguistica, 27, 138–143. (In Russian)

6. Zagorovskaya O.V. (1977). Esteticheskaya funktsiya yazyka i esteticheskaya znachimost' slova v khudozhestvennom tekste. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie stepeni kandidata filologicheskikh nauk [The aesthetic function of language and the aesthetic significance of a word in a literary text] (Doctoral dissertation). Voronezh State University, Voronezh. (In Russian)
7. Kagan M.S. (2025). Metamorfozy bytiya i nebytiya [Metamorphoses of being and nonbeing]. Moscow: Yurajt. (In Russian)
8. Kandel E. (2016). Vek samopoznaniya. Poiski bessoznatel'nogo v iskusstve i nauke s nachala XX veka i do nashikh dnei [The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present]. Moscow: CORPUS. (In Russian)
9. Karasik V.I. (2002). Yazykovoj krug: lichnost', kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena. (In Russian)
10. Kaushanskaya V.L. (2024). Grammatika anglijskogo yazyka [A Grammar of the English Language]. Moscow: AJRIS-press. (In Russian)
11. Knyazeva E.N. (2011). Transdistsiplinarnye strategii issledovaniy [Transdisciplinary research strategies]. TSPU Bulletin, 10 (112), 193–201. (In Russian)
12. Kukhareno V.A. (1988). Interpretatsiya teksta [Interpretation of the text]. Moscow: Prosveshchenie. (In Russian)
13. Krasnykh V.V. (2012) Osnovy psikholingvistiki: leksionnyj kurs [The basics of psycholinguistics: a lecture course]. Moscow: Gnozis. (In Russian)
14. Lotman Yu.M. (2024). Vnutri myslyashchikh mirov [Universe of the Mind]. Saint Petersburg: Azbuka-Attikus. (In Russian)
15. Paducheva E.V. (2011). Semanticheskie issledovaniya: Semantika vremeni i vida v rusском yazyke; Semantika narrative [Semantic studies: semantics of time and aspect in the Russian language; semantics of narrative]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. (In Russian)
16. Ponyat' drugogo: problemy interpretatsii teksta v sovremennoj nauke [To Understand the Other: Problems of Text Interpretation in Modern Science] (2023). Saint Petersburg: The Russian State Pedagogical University in the name of A.I. Herzen, Saint Petersburg. (In Russian)
17. Shmidt E.D. (2006) Evolyutsiya khudozhestvennoj detali v tekste slovesnogo portreta [The evolution of artistic details in the text of a verbal portrait] (PhD dissertation). The Russian State Pedagogical University in the name of A.I. Herzen, Saint Petersburg. (In Russian)
18. Shchirova I.A. (2003). Psikhologicheskij tekst: detal' i obraz [Psychological text: detail and image]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. (In Russian)
19. Shchirova I.A. (2019). Kognitivnaya aktivnost' chitatelya kak uslovie uspeshnoj interpretatsii [Cognitive activity of the reader as a condition for successful interpretation] Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1 (134), 148–152. (In Russian)
20. Shchirova I.A. (2014). Tekst i kontekst v menyayushchemsya mire [Text and context in the changing world]. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina, 1, 163–171. (In Russian)
21. Shchirova I.A. (2013) Tekst skvoz' prizmu slozhnogo [Text through the prism of complexity]. Saint Petersburg: Politekhnik-servis. (In Russian)
22. Shchirova I.A. (2001). Yazykovoje modelirovanie kognitivnykh protsessov v angloyazychnoj psikhologicheskoy proze XX veka [Linguistic modeling of cognitive processes in twentieth-century English-language psychological prose] (Doctoral dissertation). The Russian State Pedagogical University in the name of A.I. Herzen, Saint Petersburg. (In Russian)
23. Eko U. (2016). Ot dreva k labirintu. Istoricheskie issledovaniya znaka i interpretatsii [From the Tree to the Labyrinth: Historical Studies on the Sign and Interpretation]. Moscow: Akademicheskij proekt. (In Russian)
24. Eko U. (2005). Rol' chitatelya. Issledovaniya po semiotike teksta [The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts]. Saint Petersburg: Symposium. (In Russian)
25. Yung K.G. (2023). Psikhologicheskie tipy [Psychological types] Moscow: Akademicheskij proekt. (In Russian)
26. Barrenechea A. (1965). Borges, the labyrinth maker. NY.: New York University Press. (In English)
27. Borges J.L. (1998). Conversations. Jackson: University Press of Mississippi. (In English)
28. Eco U. (1979). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington: Indiana University Press. (In English)
29. Eco U. (1992). Interpretation and overinterpretation. Cambridge: Cambridge University Press. (In English)
30. Matthews W.H. (1922). Mazes and labyrinths a general account of their history and development. London: Longmans, Green and Co. (In English)

Поступила в редакцию 24.11.2025 г.

«NARRATIVE LABYRINTHS» IN STREAM-OF-CONSCIOUSNESS TEXTS: DEFINITION,
CHARACTERISTICS, AND LINGUISTIC REPRESENTATION

D.O. Chichikina

The article explores the essence, genesis, and linguistic representation of the concept of the «narrative labyrinth» in stream-of-consciousness texts. In the introduction, the author views the text as a synergistic, anthropocentric complex system and states a hypothesis that the textual space is constructed by the interplay of narrative labyrinths of varying degrees of complexity. The complexity of narrative labyrinths correlates with the realization of individual-authorial meanings, which heighten the text's degree of individualization, aesthetic value, and semantic depth. The theoretical basis of the study is formed by the concept of narrative labyrinths, as suggested by U. Eco, who distinguishes between unicursal, Mannerist, and rhizomatic labyrinths, and works on labyrinths by O.P. Vorobyova, who differentiates simple, complex, and supercomplex labyrinths. Functional-semantic increments are investigated through the propositions put forth in works of O.V. Zagorovskaya, V.A. Kukhareno, I.A. Schirova, and E.D. Shmidt. The idea of the complication of narrative labyrinths is exemplified by an analysis of Virginia Woolf's novel «The Waves», in which the writer creates an illusion of characters' cognitive independence. The linguistic representation of narrative labyrinths of varying degrees of complexity is linked to changes in the meaning of artistic details used to create the image of the quasi-subject. Thus, the investigation of artistic details enables readers to attain more profound interpretive insights.

Key words: labyrinth, narrative labyrinth, stream of consciousness, complexity, functional-semantic increments, psychological prose, author's intention, anthropocentrism, artistic detail.

Чичикина Дарья Олеговна.

Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Магистрант.

ORCID 0009-0003-7113-7653.

E-mail: dariaachichikina@yandex.ru.

Chichikina Daria Olegovna.

Herzen State Pedagogical University of Russia, Russia, St. Petersburg

Graduate student.

ORCID 0009-0003-7113-7653.

E-mail: dariaachichikina@yandex.ru.